

льній свідомості людини, у державі, у суспільстві, безумовно, потребують докорінних революційних змін у правовому та політичному полі. Тому існуюче законодавство має бути певним чином узгоджене з правом первісним, природним, із Законом Божим, з Біблією¹.

Біблія, зокрема, сповнена чисельними вимогами та правилами морального змісту, що звернені і до звичайної людини, і до правителя, і, власне, до права.

Як справедливо зазначає філософ В.С. Соловйов, закон є обмеженим і замість досконалості вимагає мінімального ступеня морального стану, тому право у співвідношенні з моральністю є найнижчою межею, або певним мінімумом моральності, який є рівно для всіх обов'язковим².

Християнство ствердило для людини вічні максимуми, серед яких найважливіший – це цінність людського життя. Буття людини на землі – це Божий дар, який необхідно берегти. Виникає питання: на якому етапі морального зросту чи деградації перебуває наше суспільство в контексті усвідомлення важливості дотримання моральних засад християнства у плані найвищого поцінування людського життя. Щоб відповісти на це питання, необхідно кожному визначитись у своєму ставленні до Бога, релігії, християнської моралі³.

Найчастіше зустрічаються такі ворожі людському життю дії, як евтаназія, штучне переривання вагітності, смертна кара, суїцид. Зокрема право заплідненої дитини на життя в нашій державі, що називається правовою, ще не вирішене. І церква постійно виступає головним захисником права на життя будь-якої людини і на будь-якому етапі її біологічного розвитку.

Отже, церква як суб'єкт політичного життя суспільства та високо духовна інституція, здатна впливати на формування права у державі, що узгоджується з його природними засадами, та поширювати і відстоювати абсолютні права і свободи людини, сприяти їхньому реальному втіленню у життя, зокрема через свою ідеологічну та просвітницьку діяльність.

Бондарчук П.М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут історії України НАН України

РЕЛІГІЙНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (ОСОБЛИВОСТІ, ДИНАМІКА ПРОЯВІВ) СЕРЕДИНИ 1940 – SEREDINI 1980-x pp.

Однією з важливих сфер вивчення функціонування релігії в суспільстві є соціорелігійна історія. Її основним об'єктом дослідження є пересічні віруючі, їхня релігійна свідомість та поведінка. В цих тезах розглядаються динаміка релігійності населення України, соціально-демографічні характеристики та обрядова поведінка вірян.

Динаміка релігійності населення у досліджуваній період мала наступні тенденції. Впродовж війни кількість віруючих дещо зросла, що було зумовлено воєнними лихоліттями, важким періодом життя для багатьох людей, коли втрачалася віра у власні сили, і людина намагалася знайти опору в Бозі. Чисельність віруючих на середину 1940-х pp., на нашу думку, становила більше половини населення України. До останніх також належали особи, що зберігали віру, проте не відвідували храмів, віруючі з індивідуальною релігійністю та інші. Не менше двадцяти відсотків усього населення УРСР становили особи, які вагалися між вірою в Бога і невір'ям. Їхня віра була підірвана радянською пропагандою. Проте час від часу в

¹ Яременко В. Бог визначив роль і місце церкви в суспільстві // Церква і політика: від президентських виборів 2004 року до парламентських виборів 2006 року. Матеріали Круглого столу 17-18 лютого 2005 року / Упорядники А. Колодний та Л. Пилипович. – К., 2005. – С. 47-48.

² Соловьев В.С. Право и нравственность // Власть и право. Из истории русской правовой мысли. – Л., 1990. – С. 98.

³ Християнство і мораль: Науковий збірник / Відп. ред. А. Гудима. – Тернопіль, 2001. – С. 127-128.

них виникали думки про існування Бога, інколи вони зверталися до нього із проханнями. Серед них були й комуністи. Здебільшого вони вважали себе невірними, хоча це не зовсім так. Деякі з них хоч і не вірили у Бога, але зберігали віру у надприродні явища.

Коли воєнні лихоліття відступили в часі, віруючих, що поривали з релігією, різко побільшало. Найвищі темпи зниження релігійності спостерігалися у 1950-х – першій половині 1960-х рр. У другій половині 1960–1980-х секуляризаційні процеси сповільнюються. На нашу думку, частка віруючих в УРСР у 15–20%, яку називали радянські дослідники наприкінці 1960 – у 1980-х рр., – суттєво занижений показник. Віруючих в Україні було майже удвічі більше (зокрема й ті, що не відвідували храмів, але називали себе православними, католиками тощо; особи з індивідуальною релігійністю, тобто ті, що не вважали себе вірними якись релігійній течії). Не менше чверті населення становили люди, що вагалися між вірою в Бога і невір'ям. Ті, хто не вірив, – це переважно люди, яких не цікавили питання віри. Переконані атеїсти серед них становили меншість.

Найшвидше відбувалося зменшення кількості віруючих із високими показниками релігійності. Показники релігійності мали свої відмінності в різних конфесіях, регіонах, соціальних і вікових групах населення. У західних областях України частка віруючих серед населення була значно вищою, ніж у південних та східних областях. У сільській місцевості загалом упродовж усього досліджуваного періоду були вищі кількісні показники релігійності населення, ніж у містах.

Серед парафіян зростала частка жінок. Тенденції до зменшення віруючих чоловіків зберігалися як серед православних, так і членів протестантських та інших громад. Протягом 1940–1980-х рр. спостерігалось і збільшення у середовищі віруючих кількості осіб похилого віку. Такі тенденції були притаманні православним, римо-католикам, греко-католикам, євангельським християнам-баптистам, адвентистам сьомого дня. Однак в окремих нелегальних організаціях, зокрема п'ятидесятників, свідків Єгови, частка молоді (яка знижувалася впродовж 1950–1960-х) у період 1970–1980-х рр. зросла.

Зниження чисельності віруючих, що належали до різних релігійних конфесій, відбувалося різними темпами. Швидкі темпи спостерігалися в середовищі вірних РПЦ, старообрядців, прибічників істинно-православної церкви (ІПЦ) та істинно-православних християн (ІПХ), іудеїв. Дещо повільніше відбувалося зменшення кількості римо-католиків і ще повільніше – реформатів. У деяких протестантських течіях, особливо євангельських християн-баптистів (ЄХБ), спостерігалася стабілізація чисельності віруючих за рахунок новонавернених. Водночас кількість віруючих ЄХБ у селах зменшувалася, а в містах зростала. Окремі течії, такі як п'ятидесятники та свідки Єгови, впродовж досліджуваного періоду значно збільшили кількість своїх громад та вірних (хоча в окремі періоди спостерігався спад їхньої діяльності).

Упродовж досліджуваного періоду вагомим змін зазнала чисельність віруючих, що брали участь у богослужіннях, сповідалися, причащалися. Така тенденція була зумовлена не лише секуляризаційними процесами серед населення, а й тим, що чимало храмів було закрито або зруйновано (особливо впродовж кінця 1950-х – у першій половині 1960-х рр.) і віруючі багатьох населених пунктів не мали змоги відвідувати їх. Кількість осіб, які брали участь у богослужіннях у храмах РПЦ в найбільші свята, на нашу думку, у другій половині 1940-х – на початку 1950-х рр. становила не менше 7-9 млн. осіб, тоді як на початку 1980-х – близько 1,5-2 млн. Загалом найрідше участь у богослужіннях брали жителі південних областей України, де храмів було найменше, найчастіше – в Західній Україні, де була вищою як релігійність населення, так і кількість діючих храмів, доступних для відвідування.

Значно менше, ніж тих, що брали участь у богослужіннях, було віруючих, які сповідалися та причащалися. Це властиво усім конфесіям, в яких практикувалися ці релігійні обряди.

Більшість прибічників РПЦ належали до тих категорій віруючих, які рідко відвідували храми. Більшу прихильність до богослужінь, ніж парафіяни РПЦ, виявляли римо-католики в тих населених пунктах, де діяли костьоли. Греко-католики, які залишилися вірними своїй вірі, через закриття храмів брали участь у підпільних богослужіннях або відвідували храми РПЦ чи інколи РКЦ.

Найбільше учасників богослужінь було у протестантських конфесіях. Це стосується як реформатської церкви, так і інших легальних об'єднань: євангельських християн-баптистів, адвентистів сьомого дня. Релігійні організації п'ятидесятників (крім легалізованих після 1968 р. окремих громад), свідків Єгови змушені були проводити богослужіння підпільно, що впливало на кількісний склад їх учасників. Інколи члени нелегальних протестантських організацій, найчастіше баптисти-ініціативники, не криючись проводили богослужіння, демонстрації, свідомо йшли на відкриту конфронтацію з владою.

Небагато відвідувачів богослужінь було також в іудейських громадах. Секуляризаційні процеси в середовищі євреїв були чи не найпотужніші порівняно з іншими релігійними конфесіями, що діяли в Україні. В досліджуваній період поступово згасала діяльність громад старообрядців, прибічників ІПЦ, ІПХ, апокаліпсистів, молокан, мальованців, підгорнівців, інокентіївців та інших.

Значно повільніше, ніж кількість учасників богослужінь, зменшувалася частка виконаних релігійних обрядів хрещення та похоронів в тих релігійних об'єднаннях, де їх виконання вимагало віровчення. Це було зумовлено насамперед релігійними уявленнями про їх вплив на життя людини та потойбічне існування. Хрещення, за релігійним віровченням, звільняло людину від первородного гріха і вводило в лоно Церкви. Згідно з народними уявленнями, воно захищало дитину від хвороб та усіляких негараздів. Тому своїх дітей намагалися хрестити навіть особи, що вагалися між вірою в Бога і невір'ям. Виконання релігійного обряду похорону було зумовлене турботою про долю душі померлого. Страх перед “життям після смерті” був такий сильний, що спонукав до пробудження релігійності в людей на схилі віку, навіть байдужих до цього замолоду. Що стосується обряду вінчання, то частка осіб, які виконували його, була доволі незначною порівняно з кількістю здійснених обрядів хрещення та поховання. Найбільшу активність у виконанні цих ритуалів демонстрували жителі західних регіонів, а найменшу – південних і східних.

Упродовж 1940–1980-х рр. невпинно зменшувалася частка осіб, які практикували індивідуальні молитви (поза храмом). Змінився і характер молитов – віруючі дедалі рідше просили про суто духовне: спасіння, сходження Святого Духа тощо, і значно частіше – про матеріальне: здоров'я, фінансові успіхи, хороші стосунки в сім'ї. Зменшувалася кількість людей, які знали церковні молитви. За винятком молитви “Отче наш”, інші традиційні церковні молитви в селах (крім Західної України) знало небагато людей. Скорочувався і час на виконання молитов.

Ще меншою була кількість віруючих, які дотримувалися посту. Більшість у другій половині досліджуваного періоду не постували взагалі. Серед них переважали ті, які дотримувалися Великого посту в неповному виконанні, переважно за тиждень до Пасхи, й ігнорували менш значні пости. Були віруючі, що вважали себе православними, які не знали чи забули про піст у середу і п'ятницю. Найбільше уваги постуванню приділяли вірні РПЦ, старообрядці, прибічники ІПЦ та ІПХ, особливо представники трьох останніх течій. У католицизмі цьому традиційно надавалося менше уваги. В більшій частині протестантських течій, що діяли на території України, пости не вважалися обов'язковою релігійною дією, і їх не дотримувалися.

Найбільшої секуляризації зазнала сфера виконання обрядів, пов'язаних із календарно-аграрним циклом. Це було зумовлено насамперед тим, що індивідуальні селянські господарства зникли, натомість постали колгоспи, де будь-який намір провести певний обряд жорстко придушувався.

Поступово зменшувалася і кількість паломників. Влада, особливо в першій половині 1960-х рр., робила все, аби стерти місця паломництва з пам'яті людей. Найчисленніші паломництва відбувалися у Західній Україні.

Отже, загалом можна констатувати, що релігійність населення України впродовж 1940–1980-х рр. поступово знижувалася. Зменшувалася загальна кількість віруючих, особливо осіб із високими показниками побожності. Багато релігійних приписів рідко виконувалися більшістю вірян. Дедалі рідше відвідувалися богослужіння, ще рідше віруючі сповідалися і причащалися. Релігія поступово втрачала вплив на життя людей.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергєєва М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*